

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDA FILOLOGIYANING O'RNI

Nasiba Narzillayeva Rahmonqulovna

Xalqaro Innovatsion Universiteti "Aniq fanlar, yer kadastru va kommunal xo'jaligi" kafedrası
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14532068>

***Annotatsiya.** Filologiyaning axborot texnologiyalarida o'rni haqidagi maqola, haqiqatan ham katta ahamiyatga ega. Filologiya va axborot texnologiyalari (AT) o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilish, o'zaro ta'sirlar va rivojlanish jarayonlarini tushunish muhimdir. Quyida maqolaning asosiy qismlari va mavzulari keltirilgan, va har bir bo'limni batafsil yoritishga harakat qilaman.*

***Kalit so'zlar:** axborot texnologiyalari, Filologiya, adabiyot, Kompyuter lingvistika.*

Kirish

Filologiya so'zi yunoncha "logos" (so'z) va "philia" (sog'inish, muhabbat) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, tilni va uning o'zgarishini o'rganadigan fanlar majmuasini anglatadi. Tabiiyki, filologiya tili, adabiyoti, va madaniyati bilan chambarchas bog'liqdir. Bugungi kunda axborot texnologiyalari (AT) filologiyaning rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, ayniqsa lingvistik analiz, tillarni avtomatik tahlil qilish, va tilni ishlatishning yangi shakllari orqali.

Axborot texnologiyalari: ta'rifi va tarixi

Axborot texnologiyalari (AT) so'zi 20-asrning o'rtalarida kompyuterlar va axborotlarni saqlash, uzatish va ishlov berish imkoniyatlari rivojlanishi bilan shakllandi. Internet, raqamli arxivlar, sun'iy intellekt, va boshqa texnologik yutuqlar filologiyaning rivojiga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Axborot texnologiyalari rivojlanishi va undan foydalanish filologiyaning dolzarb sohalari bilan bog'liq. Masalan, matnlarni tahlil qilish, tilni avtomatik ravishda tarjima qilish, semantik tahlil va boshqa sohalarda AT yordamida katta yutuqlarga erishilmoqda.

Filologiyaning axborot texnologiyalaridagi o'rni

Filologiya va axborot texnologiyalari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ko'rib chiqish kerak. Filologiya, asosan, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, va boshqa sohalarga oid fanlarni o'z ichiga oladi. Bu sohalarda AT quyidagi asosiy yo'nalishlarda yordam beradi:

Kompyuter Lingvistika

Kompyuter lingvistika – bu filologiyaning bir qismi bo'lib, axborot texnologiyalari yordamida tilni avtomatik tarzda tahlil qilish, qayta ishlash va natijalarni olish bilan shug'ullanadi.

Dekabr, 2024-Yil

Kompyuter lingvistikasining asosiy maqsadi – tilni kompyuter yordamida tushunish va uni inson so'zlarini avtomatik tahlil qilish uchun tizimlarni yaratishdir.

Tilni tarjima qilish

Axborot texnologiyalari filologiyaning eng muhim sohalaridan biriga ta'sir qilmoqda. Kompyuter yordamida tarjima qilish (masalan, Google Translate, Yandex Translate kabi tizimlar) filologiyaning an'anaviy jarayonlarini tezlashtirib, avtomatlashtirishga imkon yaratmoqda. Yangi metodlar, masalan, sun'iy intellekt yordamida tarjima qilish, filologiyaning sifatini oshirmoqda.

Matnlarni tahlil qilish

Axborot texnologiyalari yordamida katta hajmdagi matnlarni tahlil qilish, shuningdek, ularni raqamli formatda saqlash va tahlil qilish imkoniyati mavjud. Bu, o'z navbatida, adabiyotshunoslik va tarixiy filologiya sohalarida yangi yondashuvlarni yaratishga yordam beradi.

Fonetika va avtomatik qayta ishlash

Fonetika va nutqni qayta ishlashda filologiya va AT o'rtasidagi bog'liqlik juda katta. Axborot texnologiyalari yordamida tilning tovush tizimlarini avtomatik tahlil qilish va qiyoslash mumkin, bu esa fonetik tadqiqotlar va nutqni tanib olishning yangi usullarini yaratishga imkon beradi.

Matnni tahlil qilish va semantik tahlil

Semantik tahlil, ya'ni matndagi ma'no va strukturani tushunish jarayonida ham ATning roli katta. Semantik tahlil filologiyada matnning mazmunini, tilni va uning kontekstini tushunishga imkon beradi. Kompyuter dasturlari yordamida bu jarayonni tezlashtirish va yanada samarali qilish mumkin.

Axborot texnologiyalarining filologiyaga ta'siri

Til o'rganish va o'rgatish

Filologiya sohasidagi muhim yutuqlardan biri til o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlashda AT yordamining rolidir. Onlayn kurslar, interaktiv darsliklar, va til o'rganishga yordam beradigan mobil ilovalar filologiyaning ta'lim sohasida yangiliklar yaratmoqda.

E-resurslar va raqamli kutubxonalar

Axborot texnologiyalari filologiyaning o'qish va tadqiqot sohalarida raqamli kutubxonalar va onlayn resurslar yaratishga yordam bermoqda. Bu resurslar orqali talabalar va tadqiqotchilar, masalan, ilmiy maqolalar, kitoblar va boshqa adabiyotlarni osonlik bilan topishi va o'qishi mumkin.

Yangi adabiyotlar yaratish

Dekabr, 2024-Yil

Axborot texnologiyalari yordamida yangi adabiyotlar yaratish, masalan, raqamli asarlar, elektron kitoblar va bloglar orqali adabiy ijodning yangi shakllarini ishlab chiqish mumkin. Filologiya va axborot texnologiyalarining integratsiyasi adabiyotni yangi va qiziqarli shakllarda yaratishga imkon beradi.

Filologiyaning rivojlanishiga keltirgan yangi texnologiyalar

Sun'iy Intellekt

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari filologiyaning ko'plab sohalarida, ayniqsa, tarjima, matnni tahlil qilish, va tilni avtomatik o'qish va tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt tizimlari nafaqat matnlarni tahlil qilmoqda, balki tilni chuqurroq tushunish va ularning semantik qiyosini amalga oshirmoqda.

Big data

Big Data texnologiyalari yordamida filologlar katta hajmdagi matnlarni tahlil qilishlari mumkin. Bu orqali ular tilning o'zgarishini, so'zlarning tarqalishini, va adabiyotdagi yangi tendensiyalarni kuzatishlari mumkin.

Filologiya va axborot texnologiyalari o'rtasidagi kelajakdagi tendensiyalar

Filologiya va axborot texnologiyalarining integratsiyasi kelajakda yanada kuchayadi. Sun'iy intellektning yanada rivojlanishi, tabiiy tilni tushunish tizimlarining takomillashishi, va yangi tillarning o'rganilishi filologiya sohasini yanada ilgari suradi.

Kelajakda, filologiya va AT o'rtasidagi aloqalar kuchayib, bu sohalarda yangi imkoniyatlar va innovatsiyalar yaratishi kutilmoqda. Yangi texnologiyalar tilni o'rganish, tarjima qilish, va matnni tahlil qilish jarayonlarini yanada samarali va tezlashtirishga yordam beradi.

Xulosa

Filologiya va axborot texnologiyalari o'rtasidagi o'zaro aloqalar bugungi kunda juda muhim ahamiyatga ega. Axborot texnologiyalarining filologiya sohasiga ta'siri nafaqat tilni tushunish va tarjima qilishni osonlashtirdi, balki yangi ilmiy usullarni yaratishga ham yordam berdi. Kompyuter lingvistika, sun'iy intellekt, va boshqa texnologiyalar filologiyaning rivojlanishida muhim o'rin tutmoqda.

Filologiyaning axborot texnologiyalari bilan integratsiyasi nafaqat fanlarning rivojlanishiga, balki tilshunoslik, adabiyotshunoslik va boshqa sohalarning yangi istiqbollarini yaratishga ham imkon berdi. Shuning uchun, kelajakda bu ikki soha o'rtasidagi hamkorlik yanada kuchayishi kutilmoqda.

REFERENCES

1. "Computational Linguistics: An Introduction" — Christopher Manning va Hinrich Schütze
2. "Practical Natural Language Processing: A Comprehensive Guide to Building Real-World NLP Systems" — Sowmya Vajjala, Bodhisattwa Prasad Majumder, and Anuj Gupta
3. "The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing" — Alexander Clark, Chris Fox va Shalom Lappin

MODERN SCIENCE
& RESEARCH